

УДК 616.857-036.1-07-085.21

*Інна Кривецька, Крістіна Хованець
(Чернівці, Україна)***ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА ТАКТИКА**

На сьогоднішній день одним із ефективних препаратів в лікуванні мігрені, слід вважати аджові (фреманезумаб). Препарат Аджові, який розроблений ізраїльською фірмою Teva вводиться двічі, з проміжком в місяць і діє від 6 до 12 місяців. Діючий компонент – це моноклональні антитіла, які впливають точково на причину болю. Однієї ін'єкції на місяць зазвичай достатньо, щоб позбавитися головного болю та зберегти звичний темп життя. Фреманезумаб має високу специфічність до CGRP і не зв'язується зі спорідненими елементами (такими як амілін, кальцитонін, інтермедин та адреномедулін). Атогепант є пероральним антагоністом рецептора CGRP 2-го покоління з часом досягнення максимальної концентрації ~2 години і періодом напіврозпаду ~11 годин. Це потужний антагоніст CGRP, який неконкурентно зв'язується з рецептором CGRP. Істотно не індукує або інгібує багато CYP.

Ключові слова: мігрень, головний мозок, фармакологічні препарати, неврологія, напруження.

TREATMENT OF MIGRAINE: CURRENT VIEWS AND TACTICS

To date, one of the effective drugs in the treatment of migraine should be considered adzheveye (fremanezumab). The Ajovi drug, developed by the Israeli company Teva, is administered twice, with an interval of a month, and lasts from 6 to 12 months. The active ingredient is monoclonal antibodies that target the cause of pain pointwise. One injection per month is usually enough to get rid of the headache and keep the usual pace of life. Fremanezumab has a high specificity for CGRP and does not bind to related elements (eg, amylin, calcitonin, intermedin, and adrenomedulin). Atogepant is a 2nd generation oral CGRP receptor antagonist with a time to peak concentration of ~2 hours and a half-life of ~11 hours. It is a potent CGRP antagonist that binds non-competitively to the CGRP receptor. Does not significantly induce or inhibit many CYPs.

Key words: migraine, brain, pharmacological preparations, neurology, tension.

Вступ. Кожен сьомий житель планети чи більше мільярда людей у світі страждає на мігрень, причому захворювання впливає не тільки на фізичний і психічний стан пацієнта, але і на його роботу, сім'ю, соціальне життя. Мігрень – це третє за поширеністю захворювання в світі, яке уражає більше 14% людей. Найчастіше мігрень вперше проявляється у молодому віці. Серед дітей дане захворювання найбільш поширене у хлопчиків. А серед дорослих – у 2,5-3 рази частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Згодом частота та інтенсивність нападів мігрені можуть збільшуватись, досягаючи максимуму у віці 35-45-ти років. Якщо сильний головний біль виникає протягом 15 днів і більше на місяць, включаючи не менше 8 випадків мігрені, пацієнту ставиться діагноз «хронічна мігрень» [1-5].

При мігрені біль інтенсивний, пульсуючий, локалізується в одній частині голови (в ділянці скроні, ока або тім'я, рідше в потилиці), часто супроводжується нудотою, блюванням, підвищеною чутливістю до світла та звуків. Вона може тривати від 4 годин до 3 діб та посилюватись при фізичному навантаженні. У деяких пацієнтів описані симптоми з'являються після так званої аури, яка є зміною зорового або звукового сприйняття, або незвичайними відчуттями в тілі, або порушенням мови [6]. Такий стан може «вимкнути» людину з життя на день або кілька днів, що заважає пацієнтові працювати, проводити час із сім'єю, присвячувати час своїм захопленням – тобто жити повноцінним життям. Незважаючи на те, що мігрень є надзвичайно поширеним захворюванням, що є однією з провідних причин втрати працездатності людей віком до 50 років, її діагностика залишається досить складним питанням [7].

Встановити діагноз мігрень може лікар-невролог, який спеціалізується на лікуванні головного болю. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, у структурі синдрому хронічного щоденного головного болю перше місце все-таки (понад 80% випадків) посідає хронічна мігрень. Проте, за даними наукового дослідження, найчастіше таким пацієнтам ставлять діагноз «хронічний біль напруження». Ще частіше це відбувається при зверненні таких пацієнтів до терапевта та невролога, які не спеціалізуються на лікуванні головного болю [8]. Від 30 до 50% пацієнтів із хронічною мігренню займаються самолікуванням та зловживають знеболюючими засобами у спробах швидко зняти больовий напад. Це може призвести до негативних наслідків з огляду на те, що мігрень — це серйозне неврологічне захворювання. Крім лікарської терапії, відмовитися від зловживання анальгетиками, пацієнту слід звернути увагу на свій спосіб життя: прагнути зниження рівня стресу, висипатися. Деякі дослідники вважають, що мігрень - це свого роду компенсаторний механізм, який захищає мозок від подразників, коли він потребує відпочинку [9-10].

До немедикаментозних методів профілактики мігрені також відносять дієтотерапію. Вона включає прийом вітамінів, помірне вживання води протягом доби, а також виключення високоалергенних продуктів (алкоголь, сир, шоколад, кава, яйця, цитрусові, помідори, бобові, горіхи) та скорочення «грибкових» та «гістамінних» видів харчування (копченості, газовані напої, квашена капуста, сушені фініки, шпинат). Для превентивного лікування на сьогоднішній момент використовують такі препарати: група бета-блокаторів; антидепресанти; вітаміни групи В і препарати магнію [11].

На сьогоднішній день одним із ефективних препаратів в лікуванні мігрені, слід вважати аджові (фреманезумаб). Препарат Аджові, який розроблений ізраїльською фірмою Teva вводиться двічі, з проміжком в місяць і діє від 6 до 12 місяців. Діючий компонент – це моноклональні антитіла, які впливають точково на причину болю. Однієї ін'єкції на місяць зазвичай достатньо, щоб позбавитися головного болю та зберегти звичний темп життя. У кожного четвертого пацієнта через рік терапії прояви мігрені зникають, а багато хто відчуває полегшення симптомів вже з перших тижнів. Ін'єкції моноклональних антитіл добре переносяться пацієнтами та не впливають на серцево-судинну систему (ССС) [12].

Фреманезумаб – гуманізоване моноклональне антитіло IgG2Δа/каппа, отримане на основі мишачого антитіла. Фреманезумаб селективно зв'язується з лігандом пептиду CGRP (CGRP – пептид, що кодується геном кальцитоніну) і блокує зв'язування обох ізоформ CGRP (α - і β -CGRP) з рецептором CGRP. Точний механізм дії завдяки якому фреманезумаб попереджає мігренозні атаки невідомий, однак вважається, що превенція мігрени досягається за рахунок модуляції системи трійчастого нерву. Встановлено, що під час мігрени рівні CGRP суттєво підвищуються і повертаються до нормальних значень при зменшенні головного болю [13-15].

Фреманезумаб має високу специфічність до CGRP і не зв'язується зі спорідненими елементами (такими як амелін, кальцитонін, інтермедин та адреномедулін). Терапія заснована на дії моноклональних антитіл проти білка CGRP (calcitonin gene-related peptide, кальцитонін-ген споріднений пептид) та чутливих до нього рецепторів. Цей білок виділяється та накопичується під час нападів мігрени. Чим його більше, тим гостріший біль. Препарати з моноклональними антитілами переривають шлях виникнення болю, в якому беруть участь CGRP [16]. Препарат Іринекс (еренумаб) блокує рецептори на клітинах, через що CGRP не може до них приєднатися. А "Аджові" (фреманезумаб) зупиняє сам білок. Таке лікування призначене для дорослих, у яких напади мігрени бувають частіше за чотири рази на місяць. Тривалість курсу – від півроку до року, тобто для сталого ефекту потрібно від 6 до 12 ін'єкцій. Перші ефекти оцінюють за три місяці. Ін'єкції виконує раз на місяць лікар або медсестра у клініці. У деяких випадках лікар може призначити одну ін'єкцію раз на три місяці, але потрійними дозами [17].

2019 р. у журналі «The New England Journal of Medicine» американські вчені опублікували результати досліджень ефективності та безпеки застосування нового перорального антагоніста рецептора кальцитонін-ген-зв'язаного пептиду (Calcitonin Gene-Related Peptide – CGRP) у пацієнтів з мігренню. Першим поколінням гепантів були олцегепант (Boehringer Ingelheim GmbH, Німеччина), телкагепант (Merck, Кенілворт, Нью-Джерсі) та МК-3207 (Merck, Кенілворт, Нью-Джерсі). Повідомлялося, що ці методи лікування більш ефективні, ніж плацебо, і можна порівняти з ефективністю триптанами. Проте подальше дослідження цих гепантів було припинено через побоювання з приводу гепатотоксичності при регулярному прийомі [18].

Гепант другого покоління включає уброгепант, римегепант та атогепант. Уброгепант був першим гепантом, який отримав схвалення FDA для abortивного лікування мігрени. У дослідженнях III фази ACHIEVE (I та II) уброгепант у дозах 50 мг та 100 мг оцінювався порівняно з плацебо. Було виявлено, що уброгепант більш ефективний, ніж плацебо, у забезпеченні відсутності болю через 2 години і вирішенні найбільш неприємних симптомів (MBS, світлобоязнь, фонофобія або нудота) порівняно із плацебо [19]. Найчастішими побічними ефектами, про які повідомлялося, були нудота та сонливість. Об'єднаний аналіз не виявив клінічних проявів гепатотоксичності. Атогепант є пероральним антагоністом рецептора CGRP 2-го покоління з часом досягнення максимальної концентрації ~2 години і періодом напіврозпаду ~11 годин. Це потужний антагоніст CGRP, який неконкурентно зв'язується з рецептором CGRP. Істотно не індукуює або інгібує багато CYP. На відміну від інших гепантів, атогепант був розроблений спеціально для

профілактичного лікування через тривалий період напіввиведення. У фармакокінетичному дослідженні загальна системна дія атогепанту була на 15-38% вищою у учасників із печінковою недостатністю порівняно з учасниками з нормальною функцією печінки. Протягом 28 днів лікування (надтерапевтична доза 170 мг) у жодного з учасників, які отримували атогепант, не було АЛТ. Підвищення вище $1,5 \times$ верхньої межі норми [20]. У клінічному дослідженні фази I повідомлялося, що атогепант можна переносити в одноразових дозах до 300 мг. Жодних серцево-судинних побічних ефектів, таких як подовження інтервалу QT/QTc, не спостерігалось.

Гепанти не оцінюють у вагітних жінок або виявлення їх метаболітів у грудному молоці. Цікаво, що CGRP відіграє роль в адаптації судин під час вагітності та в матково-плацентарних функціях. І mAb, націлені на CGRP, і гепанти не рекомендуються вагітним або плануючим завагітніти пацієнткам, через більш короткий період напіввиведення, гепант може виводитися швидше, ніж mAb CGRP, у разі гострої потреби. Використання гепантів у поєднанні з іншими препаратами для лікування мігрені є предметом зростаючих та розширюваних дискусій. Атогепант метаболізується в печінці за допомогою P-gp та CYP3A4. Спільне введення атогепанту з потужними індукторами та інгібіторами CYP3A4 може призвести до значного підвищення та зниження концентрації атогепанту відповідно.

Висновки. Отже, мігрень невилікувати раз і назавжди, але терапією можна взяти її під контроль – зробити напади рідкісними та слабкими. Було встановлено, що CGRP відіграє вагомую роль у патофізіології мігрені. Націлені на CGRP mAb і гепанти є два класи препаратів, розроблених для інгібування функції CGRP. Атогепант – гепант другого покоління, який нещодавно отримав схвалення FDA для запобігання нападів мігрені. Дослідження продемонстрували, що атогепант є ефективним засобом для профілактики і лікування мігрені.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Schurks M. Genetics of migraine in the age of genome-wide association studies. *The Journal of Headache and Pain*. 2011, 13(1): 1-9. doi:10.1007/s10194-011-0399-0/.
2. Buse D., Manack A., Serrano D., Reed M., Varon S., Turkel C. & Lipton R. Headache Impact of Chronic and Episodic Migraine: Results From the American Migraine Prevalence and Prevention Study. *The Journal of Head and Face Pain*. 2011, 52(1): 3-17. doi:10.1111/j.1526-4610.2011.02046.x.
3. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). *Cephalalgia*, 2013, 33(9): 629-808. doi:10.1177/0333102413485658.
4. Lipton R. B. Chronic Migraine, Classification, Differential Diagnosis, and Epidemiology. *The Journal of Head and Face Pain*. 2011, 51: 77-83. doi:10.1111/j.1526-4610.2011.01954.x
5. Katsarava Z., Manack A., Yoon M-S., Obermann M., Becker H., Dommes P., Diener H. Chronic migraine: Classification and comparisons. *Cephalalgia*. 2011, 31(5): 520-529. doi:10.1177/0333102410383590.
6. Осипова В. В. Головные боли. Боль (практическое руководство для врачей) / под ред. Н. Н. Яхно, М. Л. Кукушкина. Москва: Издательство РАМН, 2011. 512 с.

7. Diener H-C., Dodick D. W., Goadsby P. J., Lipton R. B., Olesen J. & Silberstein S. D. Chronic migraine -classification, characteristics and treatment. *Nat Rev Neurol.* 2012, 8(3): 162-171. doi:10.1038/nrneurol.2012.13.
8. Амелин А., Игнатов Ю., Скоромец А., Соколов А. Мигрень. Патогенез, клиника, фармакотерапия: руководство для врачей. Москва: МЕДпресс-информ, 2011. 256 с.
9. Gonçalves Maria C., Lidiane L. Florencio, Thais C. Chaves, José G. Speciali, Marcelo E. Bigal, and Débora Bevilacqua-Grossi. Do Women with Migraine Have Higher Prevalence of Temporomandibular Disorders? *Brazilian Journal of Physical Therapy* 17, no. 1 (2013): 64-68. doi:10.1590/s1413-35552012005000054.
10. Ashina S., Bendtsen L., Lyngberg A.C., Lipton R. B., Hajjiveya N. & Jensen R. (2014). Prevalence of neck pain in migraine and tension-type headache: A population study. *Cephalalgia.* 35(3), 211-219. doi:10.1177/0333102414535110.
11. Wolfe F., Clauw D., Fitzcharles M. A., Goldenberg D., Katz R. S., Mease P. et al. The American College of Rheumatology Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and Measurement of Symptom Severity. *Arthritis Care Res.* 2010;62(5):600-10. doi: 10.1002/acr.20140.
12. Осипова В. В. Международные принципы диагностики головных болей: проблемы диагностики головных болей в России. *Вестник семейной медицины.* 2010; 2: 8-18.
13. Шток В. Н. Некоторые замечания по поводу переработанного варианта Международной классификации головной боли (МКГБ-III, бета-версия, 2013). *Журн. неврол. и психиатр.* 2014; 2: 87-90.
14. Табеева Г. Р. Мигрень. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011: 624.
15. Вейн А. М., Филатова Е. Г. Мигрень. Кафедра неврологии ФПО ММА им. И. М. Сеченова. *Consilium medicum.* 2014: 3-4.
16. Бублий А., Шафорост А., Долгова И. Н., Карпов С. М. Эффективность лечения мигрени препаратами группы триптанов. *Международный научно-исследовательский журнал.* 2013: 10-5(17): 35-36.
17. Данилов А. Б. Мигрень: рекомендации по диагностике и лечению. *Русский медицинский журнал.* 2014: 2-4.
18. Корешкина М. И. Современные аспекты диагностики и лечения мигрени. *Русский медицинский журнал.* 2013: 92-96.
19. Фролов Б. С., Пашковский В. Э., Курпатов В. И. Современные подходы к диагностике и лечению мигрени. *Терра Медика Нова.* 2012; 2:5-6.
20. Stang P. E., Carson A. P., Rose K. M. Headache, cerebrovascular symptoms and stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. *Neurology.* 2005; 64: 1573-7.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575099>